

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОНЧАРОВ В.Н.,
д-р экон. наук, профессор, заведующий
кафедрой;

КИЗЛИК Т.А.,
канд. экон. наук, ассистент;

ДОЛГОШЕЕВ А.В.,
соискатель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье доказано, что для повышения конкурентоспособности аграрных предприятий необходимо управлять собственным и заёмным капиталом, а также прибылью. Решение данной проблемы возможно достичь путём определения критерия оптимизации и предложенной системы соответствующих ограничений на основании экономико-математической модели.

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономико-математическая модель, рентабельности собственного капитала, прибыль, эффективность

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

GONCHAROV V.N.,
Doctor of Economics sciences, professor,
Head of the department;

KIZLIK T.A.,
Ph.D. economy sciences, assistant;

DOLGOSHEEV A.V.,
applicant
SEE HE LPR «Lugansk State Agrarian
University»,
Lugansk, Luhansk People's Republic

The article proves that in order to increase the competitiveness of agricultural enterprises, it is necessary to manage own and borrowed capital, as

well as profit. The solution to this problem can be achieved by determining the optimization criterion, and the proposed system of appropriate restrictions based on the economic and mathematical model.

Keywords: *competitiveness, economic-mathematical model, return on equity, profit, efficiency*

Постановка задачи. Функционирование аграрных предприятий, в текущих условиях хозяйствования на региональном рынке сбыта продукции в значительной мере предопределяется условиями риска и неопределённости, которые характеризуют случайную составляющую, влияющую на уровень их конкурентоспособности. Следовательно, достижение необходимого уровня конкурентоспособности аграрных предприятий определяет необходимость учёта данных рисков при формировании управленческих решений, так как рост уровня неопределённости повышает уровень риска.

При этом риск для данных предприятий выражается в угрозе снижения прибыльности или возникновения убыточности вследствие тех или иных причин, включая некорректные действия управленцев. Основываясь на теории вероятности, можно утверждать, что эффективность с вероятностью 100% в существующих экономических системах является недостижимым результатом. Следовательно, постоянно присутствует случайная составляющая, обеспечивающая неравенство значений риска нулю.

Актуальность. Необходимость определения объёмных характеристик риска в зависимости от позиционирования предприятия на рынке и факторов неопределённости развития тех или иных рыночных процессов. Отметим, что основное место занимает прогнозирование возможности возникновения финансовых потерь в виде снижения уровня прибыльности и потери капитала, обусловленных как характером и масштабами производственно-коммерческой деятельности данных предприятий, так и непредвиденных, но потенциально возможных потерь, возникающих по причине отклонений от запланированных планов производства и реализации производимой продукции. При многообразии финансовых рисков к наиболее значимому по степени опасности относится риск снижения конкурентоспособности, генерируемый несовершенной организацией капитала.

Анализ последних исследований и публикаций. В современных условиях функционирования аграрных предприятий рационализация структуры капитала выступает основой формирования базисных показателей эффективности деятельности, таких как его конкурентоспособность, включая набор показателей рентабельности, деловой активности, финансового состояния и финансовой устойчивости, поскольку оптимизация капитала и действенный аппарат

его образования и деятельности генерируют получение положительных результатов деятельности аграрных предприятий [1; 2; 5].

Целью данной статьи является повышение конкурентоспособности аграрных предприятий при помощи метода экономико-математического моделирования на основании оптимизации структуры капитала.

Изложение основного материала исследования. Капитал в виде собственных средств определяется как стоимость ресурсов аграрных предприятий, которые ему принадлежат, согласно праву собственности, а также вложенные в состав чистых активов инвестиции. Капитал в виде заёмных средств определяется фондами, которые привлечены аграрными предприятиями на основе платности, срочности и возвратности, для обеспечения собственной деятельности.

В зависимости от определения финансовой структуры организации капитала процедура менеджмента предполагает наличие потребности при определении компромиссного решения задачи «доход – риск – конкурентоспособность», при этом увеличение части заёмного капитала приводит к увеличению в наибольшей доле прибыльности собственного капитала, а он, в то же время, увеличивает уровень риска, и тем самым снижает показатель конкурентоспособности. В связи с этим приобретает особое значение управление структурой капитала аграрных предприятий для определения её оптимального значения.

С нашей точки зрения, в существующем политическом и экономическом положении, а также в условиях неопределённости, управление структурой капитала при определении её оптимального значения путём соотношения заёмных и собственных средств обеспечивает повышение конкурентоспособности аграрных предприятий.

Именно разработка экономико-математической модели оптимизации структуры капитала, так как при оценке влияния факторов производства на конкурентоспособность аграрных предприятий доказано, что для повышения конкурентоспособности необходимо управлять собственным и заёмным капиталом, а также прибылью, позволяет решить данную проблему путём определения критерия оптимизации и существующих ограничений.

При этом существует возможность определения стабильности предприятия с целью повышения конкурентоспособности, насколько возможно, согласно имеющимся обстоятельствам, в том числе путём оптимизации структуры капитала и её влияния на конкурентоспособность аграрных предприятий как источника её генерирования.

В современных условиях функционирования аграрных предприятий рационализация структуры капитала выступает основой

формирования базисных показателей эффективности деятельности, таких как его конкурентоспособность, включая набор показателей рентабельности, деловой активности, финансового состояния и финансовой устойчивости, поскольку оптимизация капитала и действенный аппарат его образования и деятельности генерируют получение положительных результатов деятельности аграрных предприятий.

Вместе с тем наибольшая эффективность для аграрных предприятий формируется через соотношение собственных и заёмных средств, что служит некой гарантией максимизации полученной прибыли, которая является источником для повышения конкурентоспособности.

Взаимозависимость рентабельности собственного капитала обусловлена его совокупной структурой, которая определяет эффективность деятельности аграрных предприятий [3, с. 58]:

$$ROE = \frac{Ч_{\text{приб}}}{K_{\text{собст}}} = \left(\frac{P_{\text{чп}}}{(K_{\text{собст}} + K_{\text{заем}})} + \left(\frac{P_{\text{чп}}}{(K_{\text{собст}} + K_{\text{заем}})} - P_{\text{проц}} \right) * \frac{K_{\text{заем}}}{K_{\text{собст}}} \right) * (1 - H_{\text{сх}}), \quad (1)$$

где $Ч_{\text{приб}}$ – чистая прибыль аграрного предприятия;

$P_{\text{чп}}$ – экономическая рентабельность чистой прибыли предприятия;

$K_{\text{собст}}$ – размер собственного капитала предприятия;

$K_{\text{заем}}$ – размер заёмного капитала предприятия;

$P_{\text{проц}}$ – расходы, связанные с привлечением заёмных средств (проценты по кредиту);

$H_{\text{сх}}$ – ставка по сельскохозяйственному налогу, так как аграрные предприятия не являются плательщиками налога на прибыль.

Использование предложенной формулы в виде целевой функции для оптимизации капитала аграрных предприятий представляет возможность учесть не только размеры собственного и заёмного капитала, но и финансовый результат, на который оказывают влияние понесенные затраты, связанные с финансовой деятельностью предприятия.

Данная целевая функция стремится к максимуму « $ROE \rightarrow \max$ », что и является критерием эффективности при достижении наибольшего уровня рентабельности собственного капитала, который определяет потенциальную возможность достижения определённого уровня конкурентоспособности и максимизацию доходности.

При этом обязательным условием является определение конкретных ограничений для предложенной экономико-математической модели путём соотношения применяемой структуры капитала к

характерной степени риска, которые определены предельными значениями:

$K_{\text{фин.авт.}}$ – коэффициент финансовой автономии, с предпочтительным интервалом больше или равным 0,5, который рассчитывается путём отношения собственного капитала к валюте баланса, определяющая сумму собственных и заёмных средств предприятия;

$K_{\text{обесп.}}$ – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, который рассчитывается путём отношения собственных оборотных средств ко II разделу актива баланса «Оборотные активы», с предпочтительным интервалом больше или равным 0,1;

$K_{\text{маневр.}}$ – коэффициент манёвренности собственного капитала рассчитывается путём соотношения собственных оборотных средств к I разделу пассива баланса «Собственный капитал», с релевантным значением больше или равным 0,2;

$K_{\text{привл.}}$ – коэффициент привлечения заёмных средств на долгосрочный период, который определяет размер заёмных средств, при помощи которых оказывается поддержка в виде долгосрочного финансирования текущей деятельности для расширенного воспроизводства по сравнению с собственными источниками, предпочтительный интервал менее или равен 0,5;

$K_{\text{фин.уст.}}$ – коэффициент финансовой устойчивости, определяет долю активов, которые были оплачены благодаря стабильным источникам финансирования, то есть которые были использованы в деятельности аграрных предприятий более одного календарного года, с оптимальным интервалом более или равным 0,6.

Перечисленные выше показатели можно представить в виде системы, которая характеризует финансовую устойчивость аграрных предприятий, а также выступает неотъемлемой частью их конкурентоспособности. Включение данных коэффициентов в состав предложенной экономико-математической модели для определения соотношения собственных и заёмных средств, которые необходимы для того, чтобы достичь максимального уровня конкурентоспособности.

Из этого следует, что данная экономико-математическая модель для оптимизации структуры капитала должна состоять из части собственного капитала в общей сумме капитала, и точно также часть заёмного капитала.

Иными словами, общая сумма капитала равна единице, поэтому за оптимальное значение собственного капитала принимаем « $K_{\text{собс}} * x$ », а, следовательно, оптимальное значение заёмного капитала можно представить в виде « $K_{\text{заем}} = 1 - K_{\text{собс}} * x$ ».

Для обеспечения необходимого размера заёмных средств, используемых в долгосрочном периоде, составлено рекомендованное

значение, которое вызвано необходимостью, в размере 40% от общей суммы капитала. Предложенное значение основывается на том, что относительно финансово независимым считается предприятие, у которого доля собственных источников в общей сумме капитала стоимости не менее 50%.

Экономическая прибыль – показатель, который определяется разностью между чистыми операционными активами, которые рассчитываются как рентабельность вложенного капитала и средневзвешенной стоимостью капитала, который умножен на сумму вложенного капитала.

Расчёт экономической прибыли показывает рентабельность вложенного капитала, который необходим для определения доходности, выступающей в виде их разницы.

Экономическая прибыль, в отличие от бухгалтерской, учитывает не только явные, но и неявные издержки. Однако определение финансовых показателей с использованием неявных издержек усложняется из-за наличия не конечного числа. В финансовом менеджменте чаще используется показатель экономической добавленной стоимости (EVA), который имеет устоявшийся алгоритм расчёта.

В данной экономико-математической модели оптимизация структуры капитала целевой функции выступает ROE, при этом за x будет принята доля собственного капитала.

Таким образом, предложенная модель примет вид:

$$ROE = ((EVA/(K_{\text{собст}} * x + (K_{\text{собст}} * (1 - x)))) + ((EVA/((K_{\text{собст}} * x + (K_{\text{собст}} * (1 - x))) - r) * ((K_{\text{собст}} * (1 - x))/(K_{\text{собст}} * x)) * (1 - \text{tax}) \rightarrow \max \quad (2)$$

Ограничения модели можно представить в виде системы:

$$\frac{K_{\text{собс}} * x}{(K_{\text{собс}} * x) + K_{\text{собс}}(1-x)} \geq 0,5;$$

$$\frac{K_{\text{собс}} * x - \text{Необ А}}{\text{Обор А}} \geq 0,1;$$

$$\frac{K_{\text{собс}} * x - \text{Необ А}}{K_{\text{собс}}} \geq 0,2;$$

$$\frac{K_{\text{собс}} * (1-x) * 0,4}{K_{\text{собс}} * (1-x) * 0,4 + K_{\text{собс}} * x} \leq 0,5;$$

$$\frac{K_{\text{собс}} \cdot x + K_{\text{собс}} \cdot (1-x) \cdot 0,4}{K_{\text{собс}} \cdot x + K_{\text{собс}} \cdot (1-x)} \geq 0,6;$$

$$x, (1-x) \geq 0$$

где Необ А – необоротные активы;

Обор А – оборотные активы.

Анализ эффективности использования капитала был проведен согласно вышеуказанным показателям, в частности, рассчитанных показателей на основании WACC (средневзвешенная стоимость капитала), EVA (экономическая добавленная стоимость) и DFL (эффект финансового рычага).

Апробация и результаты исследования предложенной экономико-математической модели представлены в табл. 1, при использовании данных СООО «Лугань».

Таблица 1

Анализ использования капитала на СООО «Лугань»

Показатели	Значение показателей
Рентабельность (экономическая), %	17,26
WACC, %	12,58
EVA, тыс. руб.	270,2
DFL, %	8,54
Плечо финансового рычага	0,71
Дифференциал финансового рычага	0,12

Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод о том, что капитал СООО «Лугань» характеризуется несовершенной структурой согласно рассчитанным данным, а также невысокой рентабельностью деятельности.

Анализируемое предприятие имеет наивысший уровень конкурентоспособности, исходя из проведенной выборки, однако данный уровень необходимо повышать, поэтому можно сказать, что у данного предприятия неудовлетворительное финансовое положение, при взаимодействии с высокой степенью риска.

Что касается структуры капитала, то она не соответствует предъявленным требованиям.

Исходя из расчёта изменения динамики структуры капитала, согласно изменениям его стоимости на рынке, был предложен показатель EVA как экономической добавленной стоимости. Проведен анализ структуры капитала в соответствии с критерием максимального увеличения его рыночной стоимости, что говорит о его неудовлетворительности.

Исходные данные для предложенной экономико-математической модели оптимизации структуры капитала рассчитаны на примере СООО «Лугань», которые представлены в табл. 2.

Таблица 2

Данные, используемые для решения экономико-математической модели на СООО «Лугань»

Показатели	Значение показателей
Экономическая добавленная стоимость, руб.	270200
Валюта баланса, руб.	1110000
Стоимость необоротных активов, руб.	1428813
Стоимость оборотных активов, руб.	1016355
Ставка сельскохозяйственного налога, %	1,5
Стоимость заёмного капитала для аграрных предприятий, %	12

Стоимость заёмного капитала для аграрных предприятий составляет 12% годовых с максимальным сроком до 5 лет, так как в Республике запущен механизм кредитования аграриев с начала 2019 г. [4, с. 6]. При определении результатов данного процесса моделирования используется программа Excel при помощи опции «Поиск решений» (табл. 3).

Таблица 3

Результат поиска решений задачи оптимизации структуры капитала на СООО «Лугань»

Показатели	Значение показателей	Релевантное значение	Соответствие лимитам
Рентабельность собственного капитала	0,2829	Не меньше 0	+
Коэффициент финансовой автономии	0,7482	Не меньше или равно 0,5	+
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,1884	Не меньше или равно 0,1	+
Коэффициент манёвренности собственного капитала	0,4253	Не меньше или равно 0,2	+
Коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств	0,1394	Не больше или равно 0,5	+
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8237	Не меньше или равно 0,6	+
Собственный капитал	0,7482	Не меньше 0,6	+
Заёмный капитал	0,2518	Не больше 0,4	+

Следующий этап представляет собой процедуру оптимизации структуры капитала по представленным выше критериям, посредством которой был получен результат.

Таким образом, основываясь на полученные результаты, в существующем размере капитала, который является необходимым условием для осуществления успешной производственно-

хозяйственной деятельности, на основании проведенных расчётов, оптимизированная структура капитала должна выглядеть следующим образом:

74,82% – собственный капитал;

25,18% – заёмный капитал.

Согласно данной структуре, стало возможным обеспечить максимальный размер показателя рентабельности собственного капитала – 28,29%, с обязательным выполнением пределов релевантных значений:

$K_{\text{фин.авт.}} = 0,7482$, то есть больше 0,5;

$K_{\text{обесп.}} = 0,4253$, то есть больше 0,1;

$K_{\text{манер.}} = 0,2766$, то есть больше 0,2;

$K_{\text{привл.}} = 0,1394$, то есть менее 0,5;

$K_{\text{фин.уст.}} = 0,8380$, то есть более 0,6.

Это свидетельствует о том, что согласно критерию сокращения средневзвешенной стоимости капитала, оптимальной считается структура при соотношении заёмного капитала в 90% и собственного 10%. Привлечение заёмного капитала имеет более низкую стоимость для аграрных предприятий, обладающего эффектом налогового щита, который связан с привлечением данных средств по оплате % за кредит.

Принимая во внимание вышесказанное, то согласно критерию ROE, оптимальной считается структура капитала в размере 40% заёмный капитал и 60% собственный капитал, что доказано на основании расчёта DFL, когда он принимал максимальное значение.

В соответствии с минимальным значением критерия финансового риска для определения оптимальной структуры капитала считается максимально возможный размер собственного капитала с минимальным уровнем заёмного. То есть, согласно совокупности анализируемых критериев риска и рентабельности, за оптимальную структуру капитала принято считать максимально возможный процент собственного капитала, поскольку темп роста финансового риска при увеличении процента заёмного капитала увеличивается непропорционально уровню рентабельности, а с более высокой скоростью, и, исходя из этого, происходит уменьшение результативного показателя в виде целевой функции.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Основное преимущество предложенной экономико-математической модели заключается в её особенностях применения для повышения уровня конкурентоспособности путём оптимизации структуры капитала, а также посредством управления рентабельностью и рисками при определении основных характеристик доходности в существующем экономическом, политическом и финансовом положениях. Повышение

конкурентоспособности при соблюдении предложенной структуры капитала для СООО «Лугань» составляет 15% от существующей на основании рассчитанного интегрального показателя.

Список использованных источников

1. Ахматова, М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов // Маркетинг. – 2011. – № 4. – С.3-8.
2. Кириллов, Ю.В. Многокритериальная модель оптимизации структуры капитала / Ю.В. Кириллов, Е.Н. Назимко // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 32 (239). – С. 57-63.
3. Климова, М.М. Моделирование показателя конкурентоспособности стран и регионов: методологический подход и пример сравнительной конкурентоспособности стран / М.М. Климова // Качество. Инновации. Образование. – 2008. – № 9 (40). – С. 66-72.
4. Никитина, М. В ЛНР запущен механизм кредитования аграриев / М. Никитина // Республика. – 2019. – № 12 (214). – С. 6.
5. Ферару, Г.С. Современная модель эффективного развития и повышения конкурентоспособности предприятий / Г. Ферару // Экономика и управление. – 2016. – № 1. – С. 38-44.

УДК

DOI

ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ НОВОГО ТИПА НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУРИЙ П.С.,
канд. наук по гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;

СМИРНОВА Е.А.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика

Анализ российского опыта показал, что для возрождения научно-исследовательской деятельности университетов Донецкой Народной Республики его наука должна сосредоточиться на проектном подходе в рамках стратегического управления.

Ключевые слова: университет, пространство научно-исследовательской деятельности, трансформации системы науки, зарубежный опыт, лидер преобразований, стэйкхолдеры, академическая